

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муралқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sariyev Sherzod

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti,
Samarqand, O'zbekiston
sherzodsariyev@gmail.com

KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tilning umumiy lug'at tarkibidagi ko'p ma'nolilik va bir ma'nolilik hodisasi kulolchilik terminlari misolida ochib berilishiga bag'ishlangan. Hunarmandchilikning boshqa sohalari qatori kulolchilik terminologiyasida ko'p ma'nolilik hodisasining yuzaga kelishi tadqiq etilgan. Maqolada besh jildli "O'zbek tilining izohli lug'ati"dan o'rin olgan kulolchilikka oid so'z va terminlarning ko'p ma'nolilik xususiyatlari keng tahlilga tortilgan. Kulolchilik terminlarda ham hosila ma'no natijasida ko'p ma'nolilik holati ro'y berishi kuzatilgan. Sohaga oid terminologik qatlam badiiy uslubda uzoq davr davomida shakllanib, ayrim hududlarda idish-tovoqlar turlari va naqshlarining o'ziga xosligi saqlanib kelishiga olib kelgan. Soha terminologiyasiga xos bo'lgan buyumlaridagi naqsh va gul nomlarining aksariyatida ko'p ma'nolilik xususiyati mavjudligi tadqiqotda faktik materiallar bilan ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: termin, soha, kulolchilik, hunar, sopol, chinni, keramika, loy, fayans, ko'p ma'no.

Sariyev Sherzod

Uzbek-Finnish Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
sherzodsariyev@gmail.com

RELATION OF POTTERY TERMS WITH POLYSEMY

ABSTRACT

This article is devoted to the disclosure of the phenomenon of ambiguity and unambiguity in the general vocabulary of the language on the example of pottery terms. Along with other branches of craft, the emergence of the phenomenon of ambiguity was investigated in pottery terminology. The article explores a broad analysis of the ambiguity of words and terms related to pottery contained in the five-volume "Dictionary of the Uzbek language". Ceramics in terms of also derived meaning has been observed to result in a

state of ambiguity. The terminological layer related to the industry was formed over a long period in an artistic style, which led to the preservation of the uniqueness of the types and patterns of dishes in certain regions. In most patterns and names of colors on their objects, characteristic of industry terminology, the properties of ambiguity were demonstrated by the actual material in the study.

Keywords: term, sphere, potter, craft, ceramics, porcelain, ceramics, clay, earthenware, polysemy.

Сариев Шерзод

Узбекско-Финский педагогический институт,
Самарканд, Узбекистан
sherzodsariyev@gmail.com

ОТНОШЕНИЕ ГОНЧАРНЫХ ТЕРМИНОВ К ПОЛИСЕМИИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена раскрытию феномена многозначности и однозначности в общей лексике языка на примере гончарных терминов. Наряду с другими отраслями ремесла, в гончарной терминологии исследовалось возникновение феномена многозначности. В статье исследован широкий анализ многозначности слов и терминов, относящихся к гончарному делу, содержащихся в пяти томном "Толковом словаре узбекского языка". Керамика в терминах также производное значение наблюдалось, что в результате возникает состояние многозначности. Терминологический пласт, относящийся к отрасли, сформировался в течение длительного периода в художественном стиле, что привело к сохранению уникальности типов и узоров посуды в отдельных регионах. В большинстве узоров и названий цветов на их предметах, характерных для отраслевой терминологии, свойства многозначности, было продемонстрировано фактическим материалом в исследовании.

Ключевые слова: термин, сфера, гончар, ремесло, керамика, фарфор, керамика, глина, фаянс, многозначность.

Ma'lumki, lug'aviy ko'p ma'nolilik - ko'p qirrali va murakkab hodisa sanaladi. Buning ustiga deyarli har bir so'z yoki terminning leksik ma'no taraqqiyotiga alohida-alohida yondashishni, izohlashni talab qiladi. Shu sababli ularning leksik ma'nolarini aniqlash va tartibga solish juda qiyin kechadi. Lingvistik adabiyotlarda so'zlarning ko'p ma'noliligi haqida bildiriladigan fikrlar o'ta mavhum bo'lib, leksik ma'no taraqqiyoti haqida umumiy tasavvur hosil qilishga xizmat qiladi.

Tildagi ko'p ma'nolilik hodisasi qadimdan faylasuf va donishmandlarni qiziqtirib kelishgan. Bu masala bilan dastlab xitoy, hind, yunon va boshqa oilmlar shug'ullanishgan. M.Koshg'ariy, M. Zamaxshariy, A. Navoiy asarlarida bu borada xususan, ko'p ma'nolilik tarkibidagi so'zlarning lug'aviy ma'nolariga oid amaliy va nazariy qarashlari qayd etilganligi bugungi tilshunoslikka xos semasiologik qarashlarning ilk debochasi, -deb qarash mumkin.

Jonli tilning umumiy lug'at tarkibiga ko'p ma'nolilik va bir ma'nolilik xosdir. Polisemiya atamasi birinchi marta 1897-yilda fransuz olimi M. Breal tomonidan "Semantika ocherklari" asarida ishlatilgan. Breal bu atama orqali so'z ma'nosining tarixiy rivojlanishini tushundi, bu esa yangi ma'nolarning paydo bo'lishiga olib keldi[10, b.15].

Har qanday til atrofdagi dunyoning barcha xilma-xilligini ifodalashga, hodisalar va narsalarni nomlashga, ularning xususiyatlarini tavsiflashga, harakatlarni belgilashga intiladi. Har qanday so'zni talaffuz qilganda, har bir kishining ongida nomlangan narsa yoki hodisa haqida fikr paydo bo'ladi. Ko'pincha bir xil so'z turli xil obyektlar, harakatlar va

belgilarni bildirishi mumkin. Bu hodisa leksikologiyada polisemiya yoki ko'p ma'nolilik deyiladi[9,b.185; 4,b.25].

O'zbek tilshunosligida ko'p ma'nolilik to'g'risidagi muhim tadqiqotlar T. Aliqulov, M. Sodiqova, D. Bozorova, R. Yunusov, M. Mirtojdiyev, M. Hakimovalar qalamiga mansub [2,b.38; 7,b.93; 11,b.35; 5,b.78; 8,b.56]. Jumladan, prof. M. Mirtojdiyev hodisasining o'ziga xosligi haqida shunday yozadi: " Polisemiya har qanday tilda ham salmoqli o'rin tutadi. Til boyligi faqat so'z va iboralar miqdori bilan emas, so'zlarning leksik ma'nolari miqdori bilan ham o'lchanadi. So'zlarning ko'p ma'noliligi til boyligida shubhasiz o'z o'rniga ega [6,b.158].

Leksik ma'no odatda bir predmet, belgi, harakatning nomini boshqa bir predmet, belgi, harakatga ko'chirish yo'li bilan rivojlanadi. Bunday ko'chirishning tabiatini, mavqeini har bir tilning o'zidagi semantik qonuniyatlar belgilaydi. Boshqa tillarda bo'lganidek, - deb yozadi, - M.Abdiyev, o'zbek tilida ham leksemaning ma'nosini ko'chirish, ya'ni so'zga "yangi hayot" bag'ishlash azaliy usullardan biri ekanligini Samarqand shahri va uning atroflaridan yig'ilgan hunarmandchilikka xos termilar tasdiqlay oladi. Bu esa ma'no ko'chirish bilan yangi termin hosil qilish ancha faol ekanligidan dalolat beradi[1,b.145].

Ushbular asosida kulolchilik terminologiyasi ham ko'p ma'nolilikdan xolis,-emas, - deb o'ylaymiz.

Terminlar fan, texnika, adabiyot, san'at va boshqa sohalarga ixtisoslashgan, qo'llanishi muayyan soha bilan chegaralangan tushunchalarni ifodalovchi nominativ birliklar sanaladi. Termin ham aslida so'z, ammo u oddiy so'zlardan o'zining bir ma'noliligi, ixchamligi, neytiralligi kabi bir qator belgilari bilan ajralib turadi. Shuningdek, termin oddiy so'zdan farqli o'laroq ma'nosi kontekstga bog'liq bo'lmaydi. Qo'llanishi esa ma'lum nazorat ostida bo'ladi. Ayrim tadqiqotlarda bu xususiyatlar terminning xususiyati emas, balki unga qo'yilgan talab sifatida talqin etilmoqda. Qo'yilgan talablarga hamisha ham erishilavermasligi oqibatida shunday xulosa chiqarilmoqda. Shu boisdan terminlarda ham ko'p ma'nolilik, omonimlik, sinonimlik, variantlilik singari hodisalar mavjudligi qayd etilyapti va bir qator tadqiqotlarda ushbu masala keng yoritilmoqda.

Shuni ham e'tirof etish kerakki, terminologiyada adabiy tildan farqli ravishda ko'p ma'nolilik, variantdorlik, omonimiya va sinonimiya hodisalari salbiy hodisa sifatida baholanadi va iloji boricha ularga yo'l qo'ymaslikka harakat qilinadi. Quyida kulolchilik terminlarining ko'p ma'nolilik hodisasiga munosabati xususida to'xtalamiz.

Bittadan ortiq ma'no anglatish (ifodalash) hodisasi ko'p ma'nolilik sifatida talqin etiladi. Olimlarimizning e'tirofiga ko'ra hozirgi o'zbek tilidagi so'zlarning deyarli yarmi bir ma'nolidir. Yangi yaratilgan so'z boshlang'ich ishlatilish davrida bitta ma'no ifodalashga xizmat qiladi. Keyinchalik uning mazmun jihatida turli-tuman o'zgarishlar yuz beradi, shunday o'zgarishlarning ma'lum bir qismi natijasida bir ma'noli so'z yangi leksik ma'no kashf etib, ko'p ma'noliga aylanadi. Termin esa odatda bir ma'noli bo'ladi. Lekin so'z kabi terminlarda ham hosila ma'no natijasida ko'p ma'nolilik holati ro'y berishini kuzatish mumkin.

Narsa buyumlarga xos xususiyatlar asosan quyidagilar: metafora yo'li bilan ko'chirish, funksional ko'chirish, metonimiya, sinekdoxa yo'li bilan ko'chiriladi. O'zbek tilining kulolchilik terminologiyasidagi ko'p ma'nolilik hodisasi ham ana shu yo'llar bilan ko'chishi tadqiqotlarimiz natijasida ayonlashdi.

O'zbek amaliy san'atining muhim tarmog'i bo'lgan kulolchilikdagi badiiy uslub uzoq davr davomida shakllanib, ayrim tumanlarda idish-tovoqlar turlari va naqshlarining o'ziga xosligi saqlanib kelmoqda. Idishlarga beriladigan naqshlar asosan qalami, chizma yoki xarroji uslubida amalga oshirilgan, ba'zan ular birgalikda ishlatilgan.

Kulolchilik O'zbekistonning hamma joyida uchraydi. Ammo badiiy buyumlar yaratishda eng yirik markazlardan Rishton, G'ijduvon, Shahrisabz, Xiva, Xonqa, Samarqand,

Toshkent qadimdan mashhur bo'lgan. Masalan, Rishton kulollari yaratgan sirli idish va sopol buyumlar o'zining nozik va murakkab naqshlari, bo'yoqlar koloriti, ayniqsa, och ko'k kobalti va feruza rangli bir necha ohanglilik bilan ajralib turadi. Hozirgi Rishton buyumlaridagi qalami uslubida yaratilgani naqshlar yirik va dekorativ xildagi ornamentli. G'ijduvon sopol idishlari o'zining rang boyligi va qatlamliligi bilan ko'zga tashlanadi. Ularda ham xatlami uslubida to'q jigarrang fonida yashil, to'q sariq, to'q ko'k va qizil g'isht rangli naqshlar bir necha qatlamda berilgan bo'lib, bo'rttirilgandek seziladi. Hozirgi Shahrisabz ustalari yirik ornamentli qizil-jigarrang fonda yashil, sariq, qizg'ish va ba'zan ko'k ranglar bilan idish-tovoqlarni bezaydilar. Samarqandlik kulollar katta dekorativ shakldagi oltin yoki sakkiz qirrali yulduz, doirasimon, o'simlik ornamentli naqshlari bilan o'z mahsulotlarini bezaganlar. Toshkentliklarda ikki xil sopol idishlar farqlanadi: eski xilda yasalgan suyuqlik oqimiga o'xshash yashil, sariq va jigarrang bo'yoqli va hozirgi davrga oid ochiq fonga bitilgan chekkasi gravirovkali, mayda o'simlik ornamentli, polixrom bezakli namunalar. Farg'ona kulollari sopol idishlarga oq, ko'k, qizil, yashil, sariq, va hokazo tusda sir beradilar. Ushbulardan ko'rinadi-ki, sohaga doir so'z, termin va tushunchalarni ifodalash uchun o'ziga xos terminologiya yuzaga keladi. Ularni ifodalashda hududga xoslik hamda ko'p ma'nolilik yuzaga g'akelishi tabiiy.

Biz ushbu ilmiy maqolamizda boshqa sohalar qatori kulolchilikda ko'p ma'nolilik hodisasining yuzaga kelishi qay holatdaliligini tadqiq etishga harakat qilamiz. Tahlil uchun besh jildi "O'zbek tilining izohli lug'ati"dan o'rin olgan kulolchilikka oid so'z va terminlarni tanladik.

O'zbek tiliga fors tilidan o'zlashgan va bugungi kunda eskirgan va kitobiy so'z sifatida talqin etilayotgan abr so'zining bosh ma'nosi bulut. Kasb-hunar terminologiyasida ushbu o'zlashma so'z bulutga o'xshash amaliy bezak turi ma'nosini ifoda etadi. Lug'atda abr ko'p ma'noli so'z sifatida berilgan va ikki ma'nosi izohlangan:

ABR [f. - bulut] 1 esk. kt. ayn. bulut 1. Abr ichiga berkinib, motamsaro bo'lsin quyosh. E. Vohidov.

Abri nayson Bahorgi seryomg'ir bulut. Abri navbahor Erta bahorning yomg'irli buluti. Chun abri navbahor Xuddi erta bahor bulutidek. Zor-zor chun abri navbahor yig'lab. G'. G'ulom. Abri balo Balo, ofat buluti. Ayollar xonadonlari uzra yopirilib kelayotgan abri baloni erlaridan avvalroq sezadilar. T. Malik, Shaytanat.

2 To'qimachilik, me'morlik, kulollikda uchraydigan, tarxi bulutsimon amaliy bezak turi[12,b.27].

Ko'rinadiki, so'zning birinchi ma'nosi eskirgan va kitobiy so'z bo'lsa-da, bosh ma'noni ifoda etadi. Ikkinchi ma'nosi o'xshashlik asosida yuzaga kelgan hosila ma'nodir.

O'zbek tilida qo'llanishda bo'lgan bog'dodi so'zi ham ko'p ma'noli bo'lib, uning dastlabki bosh ma'nosi "yaxlit taxtalardan yasilib, geometrik shaklli naqshlar bilan bezatiladigan ikki tabaqali eng qadimgi eshik turi" ma'nosini ifodalasa, uning hosila ma'nosi esa "yog'ochsozlik va kulolchilik mahsulotlariga geometrik shaklli naqshlar solish usullaridan biri"ni bildiradi[12,b.190].

O'zbek tilidagi bosma so'z ham ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega. Izohli lug'atda so'zning to'qqizta ma'nosi izohlangan bo'lib, ular ichida kulolchilik sohasi bilan bog'liq bo'lgan ma'noni ifoda etishi ham qayd etilgan:

BOSMA 1 Bosmaxonada bosilgan, chop qilingan, nashr etilgan. Qo'lyozma va bosma asarlar. Mustaqillik davrida bosma mahsulotlar yanada ko'payadi. Gazetadan. Bosma list q. bosma taboq. Turob akaning hamma yozgan asarlari 150 bosma listga yaqin to'plamni tashkil etadi. Nazarmat, Jo'rlar baland sayraydi. Bosma mashina Kitob, gazeta, jurnal, risola, plakat va b. matbaa mahsulotlari chop etiladigan mashina; bosmaxona mashinasi. Bosma taboq nashrning haqiqiy (amaldagi) hajmi o'lchov birligi bo'lib, bichimi 60 x 90 sm bo'lgan qog'oz varag'ining bir tomonidagi nusxani tashkil etadi. Bosma harf 1) bosmaxona

harfi; 2) bosma asarlarda qo'llanadigan harf.

2 ot. esk. ayn. nashr. Ehsan stol ustida yotgan bir kitobchani Saidiyning oldiga surdi: - Buni ko'rdingizmi? Ikkinchi bosmasi. A. Qahhor, Sarob. Adabiy xodimning asosiy vazifalaridan biri - materialni tahrir qilib, bosmaga tushirish. F. Musajonov, Himmat. - "Iste'dod" nima degani-a? Hech tushunmadim-da shu gapga, - dedi Husniddin. Musa yaqindagina bosmadan chiqqan, hech qo'lidan tushirmaydigan lug'atni oldi-da, tez varaqlab topdi: - "Talant" - dedi. P. Tursun, O'qituvchi. Bosmaga tayyorlash Qo'lyozmani bosish, nashr etish uchun tayyorlash.

3 ayn.bosmaxona.U Xevadabosmaochib (1874 yil), ko'p kitoblar bostirgan.J.Sharipov, Xorazm.

4 Nashriyot, noshir, nashrchi. ..Sen Otajon bosma bilan bir so'llash. Toshbosmada Avazning she'rlarini chop etib, nusxasini ko'paytirsin. S. Siyoyev, Avaz.

5 Kashtachilikda keng tarqalgan yaxlit gul-choklardan biri. Ayvonda bosma guli bo'z ko'rpa yopilgan pastakkina tanchada qizlar o'tirardi. Oybek, Ulug' yo'l. Bosma tikkan botir qiz, Jamalay tikkan chevar qiz. "Boychechak".

6 Jundan tayyorlangan, tikilgan (mato yoki ust kiyim haqida). Bosma chakmon. Bosma kigiz. Bosma chakmonni yechib, sandalga oyog'ini tiqdi. M. Hazratqulov, Jur'at.

7 Kulolchilikda sopol idishlarni bezashda qo'llanadigan gul nusxalari.

8 Siyohni shimib quritadigan qog'oz va shunday qog'oz o'rnatilgan asbob. Jalg'ash Nurimbetov g'azab bilan kirib, Poshshoxon Madrahimovanning boshiga siyohdon yonidagi so'loqmondek bosma tosh bilan tushirdi. "Mushtum".

9 Bosqin, bosqinchilik. Hamma o'g'ri, kallakesar, yalangoyoqlarning boshida Akbarali o'zi turadi! Kechalari yigitlari bilan bosma qiladi! Cho'lpon, Kecha va kunduz[12,b.321].

Lug'at izohlaridan ko'rinib turibdiki, so'zning 5- va 7-ma'nolari kasb-hunar leksikasiga tegishlidir. 7-ma'nosi biz tadqiq etayotgan kulolchilikda "sopol buyumlarini bezashda qo'llaniladigan gul nusxalari"ni bildiradi.

O'zbek tiliga fors tilidan o'zlashgan bulbulak so'zi ham ko'p ma'nolidir. So'zning birinchi ma'nosi "Torli musiqa asboblari dastasining yuqori qismidagi, yog'och yoki suyakdan yasalgan xarak" ma'nosini bildirsa, ikkinchi ma'nosi (hosila ma'no) "Loydan qush shaklida yasalgan va olovda qizdirib pishirilgan, bolalar puflab chaladigan hushtak (o'yinchoq)" ma'nosini ifoda etadi[12,b.370].

O'zbek tiliga arab tilidan ko'chgan do'kon so'zi ham ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega. Avvalo ushbu so'z "biror narsa sotish uchun maxsus jihozlangan savdo-sotiq xonasi, korxonasi; magazincha" singari ma'nolarni bildirsa, uning hosila ma'nolari "hunarmandlarning ishxonasi", "hunarmandlar foydalanadigan dastgoh; stanok"[12,b.672] ma'nolarini anglatadi. Keyingi ikki ma'no bevosita kasb-hunar leksikasiga tegishli bo'lib, kulolchilik sohasida ham keng qo'llaniladi.

Kulolchilik terminologiyasidagi ko'p ma'nolilik hodisasiga munosabati masalasidagi kuzatishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, sohaviy so'z va terminlardagi buyum nomlari, gul nomlari, buyumlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladigan mahsulot nomlari va boshqalarda ko'p ma'nolilik hodisasi mavjud. Masalan, keramika, kosa, lagan, tovoq, tuvak, hushtak singari kulolchilik mahsulotlarini ifoda etuvchi so'z-terminlar ana shunda ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega. Buni izohli lug'at materiallari ham tasdiqlaydi:

KERAMIKA [yun. keramike (techne) - kulolchilik (san'ati) < keramos - loy, tuproq] 1 Tabiiy loylarni yuqori haroratda pishirish yo'li bilan sopol, chini idishlar, naqshli nafis buyumlar ishlab chiqarish va shunday ish san'ati. Keramika zavodi. Rishton keramika zavodining mahsulotlari yil sayin keng shuhrat qozonmoqda. Gazetadan.

2 Tabiiy loyni pishirish yo'li bilan yasalgan buyumlar. Keramika buyumlari [12,b.56].

KOSA [f.] 1 Piyoladan kattaroq, asosan suyuqlik va turli ovqatlar solib ichish uchun ishlatiladigan idish. Bir kosa sut. Ikki kosa qatiq. [Yo'lchi].. mehmonlar uchun dam yasog'liq

patnuslar, dam choy.. dam kosalarda sho'rvalar tashishdi. Oybek, Tanlangan asarlar. Juvon bo'shagan chini kosalarni yig'ishtirib, oshxonaga chiqib ketdi. S. Anorboyev, Oqsoy. Ovqat pishdi. Qozonning zangi chiqib qoraygan go'jaga qatiq ham rang kirgiza olmadi. Turobjon ikki kosa ichdi, xotin esa hanuz bir kosani yarimlata olmas edi. A. Qahhor, Anor.

2 O'z po'chog'i ustida ko'ndalangiga kesib qo'yilgan qovun, tarvuz yoki handalak bo'lagi, pallasi. Qovunni kosa qilib so'ymoq. Patnus ko'kcha va shakarpalak kosalari bilan to'liq edi. M. Ismoilij, Farg'ona t. o. Qo'qonning qaymoqqa yo'g'rilgan poygir patirlari, ok po'st shaftolisi-yu hafsala bilan kosa qilingan umurvoqi qovunlari.. K. Yashin [13,b.410].

LAGAN [f. - tog'ora, idish; shamdon] 1 Quyuq taomlar solish uchun mo'ljallangan, tarekadan katta yassi idish. Mis lagan. Sopol lagan. Chinni lagan. Anvar o'rtaga dasturxon yozib, ikki lagan mantii chiqarib qo'ydi. A. Qodiriy, Mehrobdan chayon.

2 shv. Kosadan katta, ichi chuqur sopol idish; tovoq. Boshlarida qatiq ivitiladigan lagan..bilan yalangoyoq, kir, juldur kiyimli bolalar shi pillab o'tadi.M.Ismoilij, Farg'ona t. o. O'zini laganga solmoq O'z qadrini, "baho" sini oshirishga qaratilgan xatti-harakat, qiliq qilmoq. ..Xomtamalik bilan o'zini laganga sola boshlagan bu betayin odamdan ixlosi qaytib jo'nayotgan edi, Bo'riboy yo'lini to'sdi. H. Nazir, O'tlar tutashganda [12,b.438].

TOVOQ 1 Yuzi yoyiq, bir oz yalpoq, kosa shaklidagi chuqurroq idish (turli o'lchamda sopol, chinni, metall, ba'zan marmardan tayyorlanadi). Sopol tovoq. Chinni tovoq. Tunuka tovoq. Komil tovoqlarda qaymoq, likoplarda uzum ko'tarib kirdi. H. G'ulom, Mash'al. Buvi, yuzini suzib turgan sutli tovoqni yerga qo'yib, "nima deyapsan?" degaday Murodga qaradilar. A. Mirahmedov, Kulgan chechaklar.

Norin tovoq Norin suziladigan katta kosa yoki tovoq. Otabek shoshib tokchadan xitoyi norin tovoqni oldi. A. Qodiriy, O'tgan kunlar.

2 shv. Lagan. [Vahob] Bir tovoq xushbo'y palovni keltirib, oldimizga qo'ydi. M. Muhamedov, Qahramon izidan.

3 s.t. Plastinka (patefon, radiola plastinkasi). Ertalab hosilotning xotini patefon tovog'ini so'rab chiqibdi. S. Ahmad, Qadrdon dalalar [14,b.130].

TUVAK 1 Beshikka belangan bolaning siydik va axlati tushadigan beshik asbobi.

2 Konus shaklidagi sopol idish. Gul tuvak. Deraza yonidagi katta tuvakda sambitgul ko'm-ko'k bo'lib yashnab turibdi. S. Zunnunova, Yangi direktor.

3 Itga ovqat beriladigan idish [14,b.174].

HUSHTAK 1 Havoni puflab chiqarish yo'li bilan chalinadigan asbob, moslama. Sopol hushtak. Militsioner hushtagi. Yo'lchi uni [bolani] ovutish uchun, toldan bir novda kesib olib, kichkina hushtak yasadi. Oybek, Tanlangan asarlar.

2 Ana shunday asbob, moslama yordamida yoqilab va tishlar orasidan havo chiqarib hosil qilingan tovush. Ko'cha qorovuli hushtagini eshitib to'xtadi. Odamlar norozilik bilan qarsak chalishar, zalning chekka-chekkalaridan hushtak ovozlari eshitilib qolardi. O'. Hoshimov, Qalbingga quloq sol. Tursunboy ikki barmog'ini og'ziga tiqib, hushtak chaldi. S. Ahmad, Ufq.

3 Biror ta'sir, tabiiy hodisa tufayli hosil bo'ladigan, hushtakka o'xshash tovush. To'satdan devordagi radiokarnay hushtak chalib, keyin xirillay boshladi. "Mushtum". Qaldirg'ochning tashlandiq uyasidan.. ingichka hushtak ovozi chiqardi: izg'irin berkinib olib, sho'xlik qilayotganga o'xshaydi. Cho'lpon, Kecha va kunduz. Kuchli shamol daraxt shoxlarini bir-biriga qasir-qusur urib, hushtak chaldi. Y. Muqimov, Matonatli kishilar [15,b.189].

Bir qator kulolchilik mahsulotlarini tayyorlashda qo'y juni, echki qili, otning dumi yoki yolidan olingan qil singari mahsulotlar qo'shildai. Ular ayniqsa tandir tayyorlashda ko'proq ishlatiladi. Izohli lug'tada jun va qil so'zlari ham ko'p ma'noli so'z sifatida izohlangan:

JUN 1 Hayvon yoki kimsa badanini qoplagan qalin tuk, mo'y, yung. Juni mayin qo'y. Qo'ylarning junini olmoq. Ot ag'nagan yerda jun qolar. Maqol. U qo'raga kirib ketdida,

junlari o'siq, oriq bir echkini yetaklab chiqdi. S. Siyoyev, Yorug'lik. Xon bo'ksasini ko'tardi, tuya junidan qilingan yumshoq bolishga suyandi. S. Siyoyev, Avaz.

2 Asosan qo'y, echki, tuyadan qirqib olingan shunday yung, mo'y. Titilgan, savalgan jun. Professorning har bir so'zi uning uchun tilladay qimmatbaho..Yo'q, ipakday mayin g'aram-g'aram jun olish kaliti edi. S. Anorboyev, Oqsoy.

3 Jundan tayyorlangan uy-ro'zg'or buyumi. Xotin boshidagi jun ro'molini oldi-da, bir-ikki qoqib, yana o'radi. M. Ismoiliy, Farg'ona t. o. Bola-chaqa po'stakning junini yeydimi? "Oila a'zolari ta'minotini ham o'ylash kerak" degan ma'noda ishlatiladigan ibora. Kasal bo'lib qolsam, nima bo'ladi? Biron ofat kelib qolsa, nima bo'ladi? Bola-chaqa po'stakning junini yeydimi? ..Akam bo'lmasa, ukam bo'lmasa. A. Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari [13,b.113].

QIL 1 Ot va ba'zi boshqa hayvonlar dumi yoki yolining har bir tolasi; umuman, jun, soch, mo'y va sh.k. ning tolasi. Ot dumining qili. Qil elak. Qil tuzoq. Arg'amchiga qil quvvat. Maqol. Ochilning ot qiliday qaysar, qo'ng'irtob sochlari do'ppi chetidan qayrilib chiqib turar.. edi. P. Qodirov, Uch ildiz.

2 s.t.esk.Musiqaasoblarining tebrangandaovoz chiqaradigan ipi; tor.[Gulandomning] Barmoqlari dutor qillarida mohir o'ynadi. Oybek, Tanlangan asarlar. Oralaridan qil (ham) o'tmaydi. O'ta sirdosh, juda yaqin do'st. Ikkalalari oralaridan qil o'tmaydigan do'st edilar. SH. Rashidov, Bo'rondan kuchli. Xamirdan qil sug'urganday q. xamir. Yuragiga (yoki ko'ngliga) qil sig'maydi Ko'ngli g'ash, xafa, diqqat. [Xolisxon:] Qichqirma, yuragimga qil ham sig'may qoldi. Hamza, Paranja sirlari. Qil(ning) ustida Jiddiy xavf ostida; jar, halokat yoqasida. Operatsiya og'ir bo'ldi. Bemorning hayoti qil ustida. J. Sarimsoqov, Shifokor. Qildan qiyiq axtarmoq. qiyiq I 5. Qilni qirq yormoq (yoki ayirmoq) 1) sinchkovlik bilan tekshirmoq; yo'lini, tadbirini, sababi va sh.k. ni topmoq. Bu ishga butun shahar hayron. Qilni qirqqa yoradigan donolar ham bir narsa to'qiy olmaydilar. A. Qodiriy, O'tgan kunlar; 2) turlicha yoki o'zi xohlaganicha talqin qila olmoq (shariat haqida). Shariat qilni qirqqa ayiradi, degan so'z to'g'riga o'xshaydi, do'stim. Oybek, Tanlangan asarlar [15,b.113].

Soha leksikasidagi kulollik, kulolchilik, hunar, hunarmand singari so'z-terminlar ham ko'p ma'nolilik xususiyatiga egadir:

KULLOLLIK 1 Kulol ishi, kasbi; kulolchilik.

2 Kulollar ishlaydigan joy. Kulollik orqali kapponga yo'l soldim. "Mushtum" [13,b.121].

KULLOLCHILIK 1 ayn. kulollik Kulolchilikka havas qo'ymoq. Oma-bobolari kulolchilik bilan shug'ullangan. Ma'lumki, tandir kulolchilik boshlangan davrlarda kelib chiqqan. K. Mahmudov, O'zbek tansiq taomlari.

2 Kasb-hunarning loydan turli idish va b. narsalar yasash bilan bogliq sohasi. Qadim zamonlarda ham bu muhim xomashyo kulolchilikda, g'isht pishirishda ishlatilgan. Gazetadan [13,b.127].

HUNAR [a. - san'at; bilim, ko'nikma, mahorat, ustalik; kasb] 1 Muayyan ko'nikma, mahorat talab qiladigan, tirikchilikning asosiy manbai hisoblanuvchi ish, mashg'ulot; kasb. Hunar, hunardan unar. Maqol. Yigit kishiga yetmish hunar oz. Maqol. Onam ham o'qituvchi, Bir hunari - to'quvchi, Menchi a'lo o'quvchi.. Q. Muhammadiy. Yigitning qo'lida gulday hunari bor. Oybek, Tanlangan asarlar. Otasining hunarini yaxshi egallab olgan bu yigitcha uchun qishloqda ish ko'p edi. S. Ahmad, Hukm. - Boshqa bir hunarga bersak bo'lmaydimi? - dadamning sartaroshlikka hech ko'ngillari yo'q edi. E. Raimov, Ajab qishloq.

2 Biror ishdagi mahorat, san'at; mohirlik, ustalik talab etuvchi ish, xatti-harakat ..Hunarining borin unda bildirgan, Kungurasin po'latdan qip endirgan. "Murodxon". Konferansye "ikkinchi nomerda xohlagan kishi xohlagan hunarini ko'rsatishi mumkin", deb hammani kuldirdi.. A. Qahhor, Tanlangan asarlar. Chekinish uchun ham hunar

kerak.. bu ham san'at talab qiladi.. Oybek, Quyosh qoraymas.

3 Odat tusidagi ish, harakat. Ammo eski hunaringizni qilib, otamga chaqsangiz, Mendan shafqat kutmang! Mirmuhsin, Me'mor. Uyda qovog'ini osiltirib, ko'chada begona ayolni ko'rganda iljayadigan, tirjayadigan hunarga o'rgandi. "Mushtum". Kesatiq hunaring esingdan chiqdimi, deb turgan edim. Harnechuk yodingda ekan.. A. Qodiriy, Mehrobdan chayon.

4 Bo'lmag'ur, kelishmagan xatti-harakat, qiliq, odat. Abdishukur, ovozni bunchalik boshqacha qilishni kimdan o'rganding? Hunaringga balliye.. Oybek, Tanlangan asarlar. G'aroyib kuchdan "sher" bo'lib ketgan bolalar tarbiyachilarini ko'rib xijolat tortish, izza bo'lish o'rniga g'ilaylashgan ko'zlarini suzib, o'z "hunar"larini davom ettiraverishdi. Gazetadan.

Hunar ko'rsatmoq 1) biror ishga bo'lgan mahoratini namoyish qilmoq. Lekin endigi ko'rgazmaga tomosha qilgani emas, hunarimni ko'rsatgani boraman. G'alati payvandlar qilganman. A. Qahhor, Tanlangan asarlar; 2) bo'lmag'ur, kelishmaydigan ish, harakat, qiliq namoyish qilmoq. Meyorini bilganlar shirin o'tirib, hordiq chiqardi, xurmachasiga sig'maganlar hunar ko'rsatdi. Shirin oshga pashsha tushdi.. Y. Rajabiy, To'ylar haqida o'ylar. Hunar chiqarmoq Bo'lmag'ur, yoqimsiz ish, harakat, qiliq qiladigan bo'lmoq; shunday ish, xatti-harakat, qiliqni odat qilmoq. Maktabda endi yig'ilish bo'lib qolsa, uni bo'lar-bo'lmasga maqtaydigan xunar chiqardi. "Guldasta". Bosh-ko'zimni aylantirib, qo'lga oldingiz, endi hunar chiqaryapsizmi? S. Karomatov, Bir tomchi qon. Hunar qilmoq 1) biror kasb-hunarni egallamoq. Bo'lmagay inson aziz, yaxshi hunar qilmasa. Yoki o'qib, ilm ila o'zni guhar qilmasa. Habibiy; 2) biror bo'lmag'ur ish, xatti-harakat, qiliqni kasb qilmoq, odat qilmoq. She'r yozib, xonu xonzodalar zardasini qaynatmoqni o'ziga xunar qilib olgan. S. Siyoyev, Yorug'lik[15,b.287].

HUNARMAND [f. - san'at arbobi; mohir, yuksak mahoratli; iste'dodli, qobiliyatli] 1 Uyida yoki o'z do'konida mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kasb-hunar egasi; kosib. Davr taqozosi bilan xunarmandchilikning yangi-yangi turlari vujudga keldi. Hunarmandlar ham turli maxsulotlar tayyorlash bo'yicha ixtisoslasha bordilar. "O'zME". Rastalari turli kasbdagi hunarmandlar - temirchilar, mis cho'kichlab, naqshli barkash, choydosh, chilobchin, xilma-xil buyumlar yasovchi misgarlar.. taqachilar, kulol, baqqol va kosiblar bilan obod edi. K. Yashin, Hamza. Yig'ildi turli kosib, turli dehqon, Hunarmandu shakarpoz, turli bog'bon. Habibiy.

2 O'z ish-kasbining mohir ustasi. ..bu yigitning kelishgan va harakatchan qomati odamlarning ko'z oldiga kelib turadi. -Ko'p hunarmand yigit ekan, azamat! - deydilar. P. Tursun, O'qituvchi. Turli xil ranglarning mutanosibligi, oltin qo'lli hunarmandlar sehrli joziba bag'ishlagan shisha buyumlarni ko'rib, ko'zingiz to'ymaydi. Gazetadan[15,b.321].

Xullas, bittadan ortiq ma'no anglatish (ifodalash) hodisasi ko'p ma'nolilik sifatida talqin etiladi. O'zbek tilidagi so'zlarning deyarli yarmi bir ma'nolidir. Yangi yaratilgan so'z dastlab bitta ma'no ifodalab, keyinchalik uning mazmun jihatida turli-tuman o'zgarishlar yuz berib, yangi leksik ma'no kashf etib, ko'p ma'noliga aylanadi. Termin esa odatda bir ma'noli bo'ladi. Lekin so'z kabi terminlarda ham hosila ma'no natijasida ko'p ma'nolilik holati ro'y berishini kuzatish mumkin. Kulolchilik terminologiyasida buyumlaridagi naqsh va gul nomlarining aksariyatida ko'p ma'nolilik xususiyati mavjudligi kelajakda bu jarayonni alohida tadqiq etishni taqoza etadi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Абдиев М. Соҳавий лексиканинг систем таҳлили (Самарқанд вилояти касб-ҳунарлари материаллари асосида). фиология фанлари доктори илмий даражасини тақдим этилган диссертацияси. - Тошкент, 2005. (Abdiyev M. Sohaviy leksikaning sistem tahlili (Samarqand viloyati kasb-hunarlar materiallari asosida). fiologiya fanlari doktori ilmiy darajasini taqdim etilgan dissertatsiyasi. - Toshkent, 2005.)
2. Аликулов Т. Полисемия существительных в узбекском языке. - АКД. - Ташкент, 1966. (Alikulov T. Polisemiya sushestvitelnix v uzbekskom yazike. - AKD. - Tashkent, 1966.)
3. Бозорова Д. Семантики наимований тела в производных от них в тюркских языках - АКД. - Ташкент, 1967. (Bozorova D. Semanitiki naimovaniy tela v proizvodnix ot nix v tyurkskix yazikah - AKD. - Tashkent, 1967.)
4. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. М.: Логос. 2001. (Valgina N. S. Aktivnie protsessi v sovremennom russkom yazike. M.: Logos. 2001.)
5. Миртожиев М. Ўзбек тилида семасиология. - Тошкент: Фан. 1975. (Mirtojiev M. O'zbek tilida semasiologiya. - Toshkent: Fan. 1975.)
6. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. - Тошкент: "МУМТОЗ СЎЗ", 2010. (Mirtojiev M. O'zbek tili semasiologiyasi. - Toshkent: "MUMTOZ SO'Z", 2010.)
7. Содикова М. Слова обозначающие цвет и окраску в узбекском языке. АКД. - Ташкент, 1963. (Sodikova M. Slova oboznachayuhie tsvet i okrasku v uzbekskom yazo'ke. AKD. - Tashkent, 1963.)
8. Ҳакимова М. Семасиология. - Тошкент, 2008. (Hakimova M. Semasiologiya. - Toshkent, 2008.)
9. Чефранова, М. А. Роль полисемии в современном русском языке и речи / М. А. Чефранова. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2014. - № 4 (63). - С. 1132-1134. (Chefranova, M. A. Rol polisemii v sovremennom russkom yazo'ke i rechi G' M. A. Chefranova. - Tekst : neposredstvenniy / Molodoy ucheniy. - 2014. - № 4 (63). - S. 1132-1134.)
10. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. (Shmelev D. N. Problemiy semanticheskogo analiza leksiki. M., 1973.)
11. Юнусов Р. Полисемия и синонимия имен существительных места в современном узбекском литературном языке. АКД - Ташкент, 1974. (Yunusov R. Polisemiya i sninonimiya imen suhestvitelnix mesta v sovremennom uzbekskom literaturnom yazo'ke. AKD - Tashkent, 1974.)
12. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 1-jild. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 2006.
13. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 2-jild. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 2006.
14. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 4-jild. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 2008.
15. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli. 5-jild. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 2008.